

CONAGUA2025

XXVIII Congreso Nacional del Agua

Monitoreo Visual Rápido de Floraciones de Cianobacterias

Validación de un método visual de bajo costo e integración con sensores remotos para la gestión de riesgo en Buenos Aires.

Dr. Facundo Bordet | Subsecretaría de Recursos Hídricos – Autoridad del Agua. MINFRA-PBA

8 de agosto de 2025

ORGANIZA:

MINISTERIO DE
INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PÚBLICOS

GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE
BUENOS
AIRES

ACOMPANIAN:

COMITE PERMANENTE
DEL CONGRESO
NACIONAL DEL AGUA

CONSEJO FEDERAL
DE INVERSIONES

UNIVERSIDAD NACIONAL
de MAR DEL PLATA

Centro Interdisciplinario
de Investigaciones Aplicadas
al Agua y al Ambiente

INTRODUCCIÓN

El Problema: ⚠

Las floraciones de cianobacterias representan un desafío creciente en la gestión del agua dulce a nivel global (Paerl & Huisman, 2008; Chorus & Welker, 2021).

El desafío:

El Programa de Gestión Integral de Cianobacterias de Buenos Aires **presenta la necesidad de métodos rápidos, confiables y accesibles para detectar y clasificar el riesgo.**

Objetivo General:

- Validar una metodología visual simple (volumen de sobrenadante en probeta) como proxy de riesgo por floraciones.
- Comparar con biovolumen microscópico y sensores remotos (clorofila-a y ficocianina).

Objetivo Especifico:

- Identificar umbrales de concentración observados basada en el volumen de sobrenadante en base a niveles de riesgo.

INTRODUCCIÓN

Regulación de la flotabilidad en cianobacterias planctónicas

Adaptado según: Oliver & Ganf, 2000; Reynolds & Walsby, 1975.

✓ Poseen vacuolas gaseosas intracelulares que les permiten regular su posición vertical en la columna de agua. **Cianobacterias acumulativas**

🔍 Esta propiedad es la base ecológica para el desarrollo del monitoreo visual rápido con probetas.

INTRODUCCIÓN

Detección remota de cianobacterias

La teledetección satelital se ha consolidado como una herramienta clave para el monitoreo de floraciones de cianobacterias a escala regional, permitiendo detectar y caracterizar eventos de proliferación a partir de propiedades ópticas del agua.

Satélites: Sentinel 2 y Sentinel 3

Metodología: Área de estudio

Muestreo en períodos estivales de 2023 y 2024

30 muestreos pareados entre observaciones visuales de sobrenadante, determinaciones de biovolumen y variables analizadas por sensores satelitales en los 5 sitios de muestreo **costeros** del Río de la Plata

24/02/2023- Sentinel 2 True color

Mapa de la zona costera del río de La Plata,
Municipios de Ensenada y Berisso, provincia de Buenos Aires

Metodología multiescala

- Observaciones visuales del **volumen de sobrenadante** de cianobacterias tipo **acumulativas**.
- Determinaciones de **biovolumen** (mm^3/L) mediante microscopía¹.
- Estimaciones de **clorofila-a**²⁻³ e **índice de Ficocianina**⁴ a partir de **sensores satelitales**
- Se aplicó **correlación de Pearson** y **análisis de correspondencia cruzada** entre métodos

Correlaciones observadas:

- Alta correlación entre volumen de sobrenadante y biovolumen ($r \approx 0,88$) ✓
- Clorofila-a satelital correlacionó moderadamente ($r \approx 0,55$) !
- Ficocianina $>1,5$ = útil para discriminar eventos de alta intensidad.
- Alerta eficaz: 100% coincidencia con riesgo **ALTO** ⚠

24/02/2023- Sentinel 2 True color

- Ej: La Pérgola 24/02/23:
- Cloa= 656 $\mu\text{g/L}$
- FC= 3,7
- BV= 139,5 mm^3/L ,
- Sobrenadante= 15 mL

Relación temporal entre Densidad volumétrica y Clorofila a y FC

Sobrenadante

02/02/23

4 mL

28/02/23

20 mL

02/03/23

35 mL

SATÉLITE

04/02/23

27/02/23

01/03/23

El Espigon

Resultados:

- El tamaño de cada burbuja indica el valor relativo del índice satelital de ficocianina (FC)
- Su color representa la concentración de clorofila-a obtenida por sensores remotos

✦ Sobrenadante vs. Biovolumen ($r \approx 0,88$)

> 5 mL se asocian consistentemente con **valores altos de ficocianina (>1,5)** y **clorofila-a satelital (>150 $\mu\text{g/L}$)**

- [●] FC < 0,60 : Riesgo bajo
- [●] FC 0,60-0,75 : Riesgo medio-bajo
- [●] FC 0,75-1,50 : Riesgo medio-alto
- [●] FC > 1,50 : **Riesgo alto**
- [⚠] Zonas discrepancia

Análisis de coincidencia entre métodos:

Reveló lo siguiente:

Comparación

- Satélite vs. Biovolumen
- Sobrenadante vs. Biovolumen
- Sobrenadante vs. Satélite

Coincidencia

71%
88% ✓
75%

✓ Clasificación de riesgo visual basada en volumen sobrenadante:

Volumen de sobrenadante (mL)	Riesgo Visual Sugerido
< 2 mL	Bajo
2 – 5 mL	Medio
> 5 mL	Alto

Limitaciones estadísticas y técnicas

Sensores satelitales:

- Alta turbidez (Río de la Plata)
- Cobertura nubosa
- Resolución espacial (300 m de Sentinel-3 OLCI)
- Mezcla vertical del fitoplancton

Visualización con probeta puede variar si:

- No se deja sedimentar el tiempo adecuado
- Se mezcla durante la toma
- Hay dispersión horizontal de las floraciones
- Otro tipo de cianobacterias distintas a las acumulativas

Recomendación

- Ampliar la base de datos con más registros de observaciones y mediciones y aplicar validaciones estadísticas formales, bajo distintas condiciones ambientales
- Combinar sensores ópticos con visitas *in situ* en eventos críticos, y complementar con sensores *in situ* o datos meteorológicos

Hallazgos clave:

- ✓ El volumen de **sobrenadante >5 mL** se asocia con alto riesgo ($r \approx 0.88$).
- ✓ **Coincidencia del 88%** entre método visual y biovolumen.
- ✓ El índice satelital de ficocianina **>1,5** refuerza **eventos de riesgo**.
- ✓ **Método visual** es **rápido, económico** y **replicable** por comunidades.

Conclusiones y aplicabilidad comunitaria :

- 👤 Ideal para campañas de monitoreo comunitario (Municipios, docentes, pescadores, ONG)
- 🌐 Articula escalas locales y regionales junto a los sensores satelitales.
- 💡 Permite evaluaciones rápidas ante floraciones tipo MAC.

Criterio	Microscopía	Satélite	Sobrenadante
Costo	\$\$\$\$	\$\$\$	\$
Tiempo	> 24 h	~ 3 h	< 30 min
Accesibilidad	Expertos	Especialistas	Comunidades
Escala	Puntual	Regional	Local-Regional

"Monitorear el riesgo a cianobacterias en cuerpos de agua es posible con herramientas simples, escalables y validadas por ciencia y territorio."

CONAGUA2025
XXVIII Congreso Nacional del Agua

¡Muchas gracias!

MINISTERIO DE
INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PÚBLICOS

GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE
**BUENOS
AIRES**